

O‘ZBEK XALQ ERTAKLARIDAGI RAMZIY OBRAZLAR ORQALI BOLALAR TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISH

Tashmetov Tuxtasin Xudayberganovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti dotsent, falsafa fanlari doktori (DSc)

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-7633-4035>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056283>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek xalq ertaklari bolalarning shaxsiy kamolotida muhim ahamiyatga ega ekanligi, ularning kelajagiga yo‘l ko‘rsatuvchi, ezgulikka undovchi, zavq-shavq bag‘ishlovchi ma‘naviy nur ekanligi, badiiy-estetik nafosat manbai ekanligi tahlil qilingan. Shuningdek, o‘zbek xalq ertaklaridagi ramziy obrazlar orqali xalqning ijtimoiy hayotiga doir tasavvurlari, axloqiy qadriyatlarini, yosh avlodni mehnatsevarlik, halollik, mardlik, mehr-shafqat, vatanparvarlik, adolat, qat‘iyatlilik, mehnatsevarlik ruhida tarbiyalashda muhim tarbiyaviy omil sifatida xizmat qilishi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: estetika, ma‘naviyat, pedagogika, psixologiya, tafakkur, san‘at, mif, ertak, stereotip, marosim, ajdodlar merosi, axloq, qadriyat, mehnatsevarlik, halollik, mardlik, mehr-shafqat, adolat, qat‘iyatlilik, mehnatsevarlik tarbiya.

O‘zbek xalq og‘zaki ijodi ajdodlarimizning ko‘p asrlik hayot tajribasi, dunyoqarashi va ma‘naviy qadriyatlarini o‘zida mujassam etgan boy merosdir. Ertaklarda uchraydigan ramziy obrazlar hayvonlar, qahramonlar va fantastik mavjudotlar orqali murakkab tushunchalar sodda, ta‘sirchan hamda bolalar tafakkuriga mos shaklda ifodalanadi. Bu ramzlar bola ongida voqelikni bilish jarayonini faollashtiradi, ularning mantiqiy fikrlashi, tasavvuri, emotsional idroki va ijodiy qobiliyatini yanada rivojlantiradi.

Ayniqsa, ertaklardagi obrazlar bobo, momo, botir yigit, dono chol, ayyor tulki, makkor bo‘ri kabi qahramonlar bolalar dunyoqarashini boyitadi va ularni hayotdagi turli holatlarni ramziy tarzda anglashga o‘rgatadi. Bolalar milliy qahramonlariga havas qilib, ularning xatti-harakatlaridan ibrat oladi. Psixologlar ta‘kidlashicha, ertaklar bolalarning ruhiy salomatligi uchun foydalidir: ular bolalarni xavotirdan va qo‘rquvdan xalos qiladi, shuningdek, umid hamda ishonch uyg‘otadi. Har bir sinov va sarguzashtning yakunda ezgulikning g‘alabasi bilan tugashi bolalarga muammolarni yechishda qat‘iyat birdamlikni o‘rgatadi.

Shu jihatdan, zamonaviy pedagogika ertaklardan samarali foydalanishni taklif qiladi. Masalan, ertaklarni rollarga bo‘lib o‘qish bolalarning o‘z fikrini erkin ifodalash ko‘nikmalarini rivojlantiradi, rasm chizish esa ularning tasavvuri va tasviriy san‘atga qiziqishini oshiradi. Shu bilan birga, ertakni davom ettirish yoki yangicha yozish ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni, “Kim haq, kim nohaq?” bahslari esa axloqiy mulohaza yuritish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Shuning uchun ham ertaklar bolalarning shaxsiy kamolotida muhim rol o‘ynaydi. O‘zbek xalq ertaklari faqat o‘tmishdan qolgan hikoyalar emas, balki bolalarning kelajagiga yo‘l ko‘rsatuvchi ma‘naviy nurdir. Boshlang‘ich ta‘limda ertaklar orqali bolalarga ezgulik, mehr-muhabbat, vatanparvarlik va mehnatsevarlik singdiriladi. Shu sababli, ertaklarni dars jarayonining ajralmas qismiga aylantirish orqali o‘qituvchilar ma‘naviy yetuk, bilimli va or-nomusli avlodni voyaga yetkazishda muhim rol o‘ynaydilar.

Yordamchi obrazlar sehrli hayvonlar, qushlar, tabiat unsurlari yoki mo'jizaviy vositalar. O'zbek ertaklarida yordamchi obrazlar sehrli ot, donishmand qush, daryo, daraxt yoki boshqa tabiat kuchlari tez-tez uchraydi. Ular bosh qahramonga sinovlarni yengishda yordam beradi, unga yo'l ko'rsatadi yoki sehrli quvvat ato qiladi. Bu obrazlar xalqning tabiatga bo'lgan hurmati, uni ilohiy kuch sifatida tasavvur etishi bilan bog'liq. Shu bilan birga, ular ertaklarga mo'jizaviy va mifologik ruh ham bag'ishlaydi, bolalar va kattalar tasavvurini yanada boyitadi. Ertak atamasi M.Qoshg'ariyning “Devoni lug'atit turk” asarida “etuk” tarzida qo'llanilgan [1]. Xalqimiz orasida hozirgi paytda ham cho'pchak, utuk, matal, varsaqa kabi so'zlar ertak ma'nosini anglatadi. O'zbek tilining izohli lug'atida ertak so'ziga quyidagicha ta'rif berilgan: xalq og'zaki poetik ijodining asosiy janrlaridan biri; to'qima va uydirmaga asoslangan, sehrli-sarguzasht va maishiy mazmundagi epik badiiy asar; cho'pchak [2].

Faylasuf I.A.Ilin ta'biri bilan aytganda, “ertak – bu odamlarning eng birinchi, din paydo bo'lgunga qadar mavjud bo'lgan ilk falsafasi, ularning erkin afsonaviy obrazlar orqali va badiiy shaklda bayon qilingan hayot falsafasidir” [3]. Madaniyatshunos G.Gadjinayev ta'biricha, an'ana nafaqat o'tmishni doimiy tarzda o'zgartirib boradigan, balki uni ayni zamonda ham sintez qiladigan, shakldan-shaklga o'tkazish va kelajakka tomon ildamlab borish imkonini beradigan ijtimoiy xotira tashuvchisidir[4]. An'ana e'tibor qaratilgan, ijtimoiy ahamiyat kasb etadigan stereotiplarni avlodlar almashinuvi tizimi sifatida odamlarning mifologik, e'tiqodiy qarashlarini, ritual va marosim amaliyotlarini, folklor ijrochiligini o'ziga qamrab oladi[5].

Fransiyalik tadqiqotchi Levi-Stross belgilarning ta'sirchanligi mif va hodisalarning uyg'unligi, sinkretikligi asosida ta'minlanishiga ishora etgan edi[6]. Biror-bir mifologik semantikadan kelib chiqqan sinkretika ibtidoiy davr badiiy madaniyatining umumiy tizimida namoyon bo'lishi bilan birga, u ong sinkretizmi bilan faoliyat sinkretizmi birligi asosida keyingi sinkretik-psixik tuzilmani – mifni keltirib chiqaradi[7]. Chunki, mif, ritual, marosim yagona sinkretik tafakkur omillaridan edi[8]. Professor J.Eshonqulov ta'biricha, mifologik qarashlar insonni makon, zamon, ilohiyat tushunchalariga yaxlitlashtiradi[9]. M.Jo'rayev ta'kidicha, mifik obrazlar u yoki bu voqea-hodisalarning jonlantirilgan timsoliy ifodasi bo'lgani uchun ular voqelik mohiyati sifatida metaforik, ramziy va istioraviy holatda o'ziga ko'chiriladi[10]. Arxaik inson tafakkuri aynan ramz va timsollarni sinxron hamda garmonik tarzda ifodalash orqali tashqi dunyoni o'zlashtirgan; chunki belgi va timsollarsiz u borliqni anglab, uni madaniy shaklda qayta yaratishga qodir bo'lmas edi. Shu mazmundan kelib chiqib, har bir davr o'zining ijtimoiy tajribasi va ma'naviy ehtiyojlariga mos ertaklarni yaratgan, ertak syujetlaridagi xilma-xillik esa xalqning ijtimoiy hayoti hamda ruhiy olamini aks ettirgan. Natijada, ertak obrazlari ramziy ma'no kasb etgan: kambag'al yigit – mehnatkashlik va sabr-toqat timsoli, aqlli qiz – donolik va adolat ramzi, dev – qo'rquv va yovuzlik ifodasi, sehrli ot esa – sodiqlik va kuch timsoli sifatida talqin qilingan. Ana shu ramziy qatlam ertaklarning nafaqat badiiy-estetik, balki ma'naviy-tarbiyaviy qiymatini ham belgilaydi.

O'zbek ertaklari ana shu obrazlar tizimi orqali xalqning ijtimoiy hayotiga doir tasavvurlari, axloqiy qadriyatlarini va orzu-umidlarini ifodalaydi. Qahramonlarning yaxshilik sari intilishi hamda yovuzlik ustidan g'alaba qozonishi xalq ongidagi adolatparvarlik, jasorat va ezgulik g'oyalarining badiiy ifodasidir. Shu bilan birga, ertaklardagi ramziy obrazlar yosh avlodni mehnatsevarlik, halollik, mardlik va mehr-shafqat ruhida tarbiyalashda muhim tarbiyaviy omil sifatida xizmat qiladi. Demak, o'zbek xalq ertaklari obrazlar tizimi o'zining boyligi, rang-barangligi va ramziy ma'nolari bilan ajralib turadi. Bosh qahramon, salbiy va yordamchi obrazlarning uyg'unligi ertak syujetini mukammal qiladi, xalqning hayotiy tajribasi

va qadriyatlarini ifodalaydi. Shu sababli ertak obrazlari faqatgina badiiy-estetik nafosat manbai emas, balki ma'naviy-tarbiyaviy maktab ham hisoblanadi. Shu boisdan, ertaklarni ma'naviy jihatdan quyidagi turlarga ajratamiz. Bular quyidagilar:

- Sehrli – fantastik ertaklar – mo'jiza, sehr, g'ayritabiiy kuchlar, afsonaviy mavjudotlar ishtirokida kechadi. Qahramonlar ko'pincha turli sinovlardan o'tadi, ezgulik yovuzlikka qarshi kurashadi, sehrli yordamchilar paydo bo'ladi. Sehrli predmetlar (uchuvchi gilam, sehrli halqa, oltin olma), g'aroyib qahramonlar (dev, pari, ajdarho, kampirdev, yalmog'iz) syujetning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Masalan, “Uch og'a-ini botirlar” – bu ertakda uch aka-uka botirlar yalmog'iz va devlarga qarshi kurashadi. Voqealar davomida sehrli ot, sehrli qurollar va aqlni sinovdan o'tkazuvchi g'aroyib sarguzashtlar tasvirlanadi; “Zumrad va Qimmat” – garchi unda maishiy unsurlar ham mavjud bo'lsa-da, ertakning markazida g'ayritabiiy, sehrli kampir, Zumradga berilgan mo'jizaviy sovg'alar, Qimmatga tegishli jazolar turadi. Bu sehr-jodu orqali axloqiy g'oya ochiladi. Ushbu ertaklar orqali ezgulik bilan yovuzlik o'rtasidagi abadiy kurashni badiiy talqin qilish, qahramonning jasorati, sadoqati kabi fazilatlarini targ'ib qilish, bolalarning tasavvuri, estetik didi va ma'naviy dunyosini boyitish, xalqning qadimiy tasavvurlarini, dunyoqarashini avlodlarga yetkazishdan iboratdir.

- Hayvonlar haqidagi ertaklar – bu turdagi ertaklar xalq og'zaki ijodining eng qadimgi qatlamiga mansub bo'lib, unda hayvonlar insoniy xususiyatlarga ega qahramonlar sifatida tasvirlanadi. Ular gapiradi, o'ylaydi, hiyla qiladi, jasorat ko'rsatadi, o'zaro kurashadi yoki do'stlashadi. Masalan, “Bo'ri bilan echki” – bu eng mashhur hayvonlar haqidagi ertaklardan biri bo'lib, ochko'z, hiylakor bo'ri va ehtiyotkor, dono echki o'rtasidagi voqealar tasvirlanadi. Ertakda ehtiyotkorlik, zehnilik va xavf-xatardan ogoh bo'lish g'oyasi ilgari suriladi; “Tulki bilan turna” – tulki o'zining hiylakorligi bilan turnaga noto'g'ri mehmondorchilik ko'rsatadi, turna esa keyin tulkiga xuddi shunday qilib saboq beradi. Ushbu ertaklar orqali hayvonlar timsolida inson xarakterini ochish, ezgulikni yovuzlikdan, mehnatni dangasalikdan, dononi nodondan farqlashga o'rgatish, bolalarda mantiqiy fikrlash, tasavvur, topqirlikni rivojlantirishdan iboratdir.

- Maishiy-hayotiy ertaklar – bu ertaklar xalq og'zaki ijodining real hayotga eng yaqin turidir. Unda sehr-jodu yoki g'ayritabiiy mavjudotlar kam uchraydi, asosan odamlar orasidagi munosabatlar, turmushdagi voqealar, ijtimoiy tengsizlik, mehnat, aql-zakovat, hiyla va adolat masalalari tasvirlanadi. Masalan, “Boy ila kambag'al” – bu ertakda boyning ochko'zligi va kambag'alning halolligi qarama-qarshi qo'yiladi. Kambag'alning mehnati va sabr-toqati tufayli rohat topishi, boyning esa adolatsizligi oqibatida jazoga uchrashi asosiy g'oyadir. Sehr kam, voqealar real hayotga asoslangan; “Kampir bilan chol” – cholning oddiyligi, kampirning ziyrakligi yoki aksincha ularning kundalik hayotidagi kulgili va ibratli holatlar tasvirlanadi. Ushbu ertaklar orqali real hayotni aks ettiradi, xalqning turmush tarzi, kundalik qadriyatlarini ko'rsatadi, mehnatsevarlik, halollik, adolat kabi fazilatlarini mustahkamlaydi, jamiyatdagi boy-kambag'al, dono-nodon kabi qarama-qarshiliklarni yumor va ibrat orqali ochib berishdan iboratdir.

Darhaqiqat, “Ertaklar – yaxshilikka yetaklar” degan naql bor xalqimizda. Ular shunchaki ko'ngil ochish vositasi, ermak emas, balki ajoyib suhbatdosh, bizni faqat ezgulikka undovchi, zavq-shavq bag'ishlovchi ma'naviy manbadir. Deyarli barcha ertaklarning g'oyaviy yo'nalishi yagona maqsadga-mehnat ahlining buyuk va yorqin kelajak uchun olib borgan kurashlarini, intilish hamda orzularini aks ettirishga qaratilgan. Shuning uchun ertaklar hamisha yaxshilik va murodga yetishdan iborat umidbaxsh g'oya bilan yakun topadi. Ertaklaridagi ramziy obrazlarda

ezgulik, adolat, mehnatsevarlik, qat'iyatlik, mehr-shafqat kabi insoniy fazilatlarining shakllanishiga xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xalq ertaklaridan ta'lim-tarbiya jarayonida muntazam va maqsadli foydalanish, o'qituvchi va tarbiyachilarning ertak mazmunini ramziy talqin asosida o'rgatishi bolalar tafakkurining har tomonlama rivojlantiradi. Shuning uchun ertaklardagi ramziy obrazlarni tahlil qilish, ularning psixologik va tarbiyaviy funksiyalarini o'quvchilar yoshiga mos ravishda tushuntirish bugungi kunda dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek xalq ertaklaridagi ramziy obrazlar bolalar tafakkurini shakllantirishning samarali va tabiiy vositasi bo'lib, ularni ma'naviy jihatdan yetuk, mustaqil fikrlaydigan, ezgulikka intiluvchi shaxs sifatida kamolga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, mazkur merosdan ta'lim jarayonida yanada kengroq, zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida foydalanish muhimdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Қошғарий Махмуд. Девону луғотит турк, биринчи том. – Тошкент: ЎзФА нашриёти, 1960. – С. 98.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 5 жилдлик; Тошкент, 2006, "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" нашриёти, 3-жилд, 51-бет.
3. Ильин И.А. Одинокий художник / Сост. предисл. и примеч. В.И. Белов. – Москва: Искусство, 1993. – С. 240.
4. Гаджинаев Г. М. Синкретизм народной художественной культуры Дагестана: историкокультурологические аспекты. Дисс. канд. культур. наук. – Махачкала: 2013. – стр 49.
5. Пушкарёв В. Г. Культурный потенциал современного фольклорного театра. дисс. канд. культур. наук. Санкт-Петербург: 2011. – стр 152.
6. Клод Леви-Строс. Структурная антропология. Москва: Глав. редак. восточной литературы, 1985. – стр 179.
7. Архипова Ю. В. Синкретизм в структуре культуры. Дисс. кандидат. филос. наук. Саратов, 2005. – стр 49.
8. Архипова Ю. В. Синкретизм в структуре культуры. Дисс. кандидат. филос. наук. Саратов, 2005. – стр 51.
9. Eshonqul J. Folklor: obraz va talqin. Qarshi: Nasaf, 1999. – 148 b.
10. Jo'rayev M. Folklorshunoslik asoslari. Toshkent: Fan, 2009. – 79 b.